

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА АНАТОМИЯ

Зокирова С. З¹, Жамолова А.У²

¹Ташкентский международный университет Киме, студентка 2 курса лечебного факультета

²Ташкентский международный университет Киме, асс. кафедры фундаментальных дисциплин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17419067>

Внедрение цифровых технологий в процесс изучения анатомии является важным этапом в развитии медицинского образования. Традиционные методы, основанные на использовании анатомических препаратов и рисунков, обладают ограниченными возможностями для многократного изучения материала и формирования пространственного мышления. В связи с этим использование 3D-моделирования, виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) приобретает всё большее значение. **Цель.** Изучить применения виртуальных технологий на качество обучения анатомии у студентов медицинского факультета.

Материалы и методы исследования. В работе проведён обзор современных публикаций, посвящённых применению цифровых технологий в обучении анатомии. Анализировались статьи в научных базах данных (PubMed, Scopus, Web of Science), в которых рассматривались 3D-модели, VR и AR-платформы, а также их влияние на качество усвоения материала и развитие пространственного мышления у студентов. Отдельное внимание уделялось данным о влиянии цифровых технологий на мотивацию и клиническое мышление студентов.

Результаты исследования. Анализ публикаций показал, что использование цифровых технологий в обучении анатомии позволяет значительно повысить наглядность и доступность материала. К примеру, 3D-моделирование даёт возможность многократного повторения и представления изучаемых объектов, а виртуальная и дополненная реальность создают эффект присутствия, что усиливает интерес студентов и формирует практические навыки (Важај et al., 2019; Kharat et al., 2021). Стоит отметить, что цифровые технологии оказывают роль и на развитие клинического мышления у студентов медиков. Это связано в первую очередь с появлением представления об изучаемом органе или другом объекте, что даёт возможность студентам понимать патологические процессы, происходящие в органе и разработать методы, способствующие к подавлению процесса. Также отмечается, что цифровые методы снижают нагрузку на анатомические лаборатории и повышают индивидуализацию.

Вывод. Интеграция цифровых технологий в процесс обучения анатомии способствует улучшению качества образовательного процесса, развитию пространственного мышления и клинических навыков у студентов. Эти технологии позволяют адаптировать обучение под индивидуальные потребности обучающихся.